

БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА И ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА

Исмоилова Умида Кучкаровна

Магистрант 2 курса Узбекского государственного Университета

Аннотация: Язык – зеркало культуры. В нем отражается не только реальный мир, который окружает человека, не только реальные условия его жизни, но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, мироощущение, видение мира. Между тем, определённая зависимость языков от культуры создаёт проблемы в плане межкультурного взаимодействия. Больше всего культурные различия языков проявляются в лексике и фразеологии. В результате этих различий можно встретить такие языковые единицы, которые не имеют эквивалентов в системе другого языка. В теории и практике перевода данное явление получило название безэквивалентной лексики.

Ключевые слова: БЕЛ, перевод, менталитет, замена

Безэквивалентная лексика определяется как лексические единицы исходного языка, которые не имеют эквивалентов в словаре переводящего языка. Проблема безэквивалентности представлена в трудах таких исследователей как Л.С. Бархударов, Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров, С. Влахов и С. Флорин, В.С. Виноградов, О.А. Иванов и др. Между тем, как отмечают исследователи проблемы, безэквивалентность вовсе не означает, что такая лексика непереводаема. В реальном контексте существуют определённые приёмы для передачи безэквивалентной лексики. По мнению авторов, особые трудности возникают при переводе безэквивалентных единиц в художественных текстах. Особенности менталитета и мышления того или иного народа, систему ценностей можно проследить и в творчестве

музыкантов. Нам представляется интересным рассмотрение проблемы безэквивалентности в этом направлении.

Объект исследования – безэквивалентная лексика английского языка.

Предмет исследования – особенности перевода безэквивалентной лексики с английского языка на русский.

Целью исследования является изучение особенностей перевода безэквивалентной лексики с английского языка на русский на примере песенных текстов. Поставленная цель определила достижение следующих задач:

1. Рассмотреть различные подходы к понятию «перевод».
2. Изучить подходы к определению понятия «безэквивалентная лексика» и рассмотреть различные классификации.
3. Определить основные способы перевода безэквивалентной лексики.
4. Выявить и анализировать перевод безэквивалентных единиц в трудах Б.Я. Шарифуллина.
5. Изучить особенности перевода безэквивалентной лексики на примере песенных текстов.
6. Провести опытно-экспериментальную работу по теме исследования в школьном иноязычном образовании и проанализировать ее результаты.

Исследование предполагает использование следующих методов лингвистического анализа:

1. Сравнительно-сопоставительный анализ.
2. Контекстуальный анализ.
3. Лингвистический эксперимент.
4. Опытная-экспериментальная работа.

Материалом исследования послужили тексты песен группы “The Beatles” - “Penny Lane”, “The Ballad of John And Yoko” , “Back in USSR” и “Come Together”.

Научная новизна исследования заключается в определении эффективности изучения безэквивалентной лексики, приёмов её перевода на

материале текстов песен “The Beatles” как социокультурного компонента при изучении иностранного языка.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе исследуются важные и актуальные аспекты для переводоведения и теории межкультурной коммуникации, такие как проблемы перевода безэквивалентной лексики в контексте единства языка и культуры.

Практическая значимость работы заключается в возможности использования материалов исследования в курсе изучения лингвистических дисциплин «Межкультурная коммуникация», «Теория и практика перевода», использования учителями в школе при проведении уроков, внеклассных мероприятий по английскому языку, а также при написании студентами статей, рефератов и курсовых работ.

Перевод как явление возник в глубокой древности. Первое изображение переводчика было найдено в древнеегипетском барельефе. Там же появились первые документальные памятники переводов дипломатической переписки с древнеегипетского языка на аккадский. Истоки развития русского перевода возникают в связи с принятием христианства на Руси и появлением письменности. Первые контакты между народами были устными. Долгое время перевод существовал без письменной фиксации.

Огромное внимание к теории перевода было направлено во второй половине XX века. После окончания Второй мировой войны возникает такое явление, как «информационный взрыв» – резкое увеличение обменом информации между людьми и народами, который сопровождается увеличившим спросом на переводческую деятельность.

В современном мире перевод – это сложный и многогранный вид человеческой деятельности. Данное понятие является центральным понятием такой научной дисциплины как переводоведение. Переводоведение – «наука о переводе как процессе и как тексте, изучающая историю перевода, его общие и частные теоретические основы, технику и методику процесса перевода, периодические навыки и умения как сложных видов речезыковой

деятельности в двуязычной ситуации, т.е. такой ситуации, когда процесс речезыкового общения (коммуникации) осуществляется средствами двух языков».

Исследователи также выделяют теорию перевода - «научное направление, изучающее закономерности взаимосвязи между текстами подлинника и перевода и разрабатывающее общие вопросы методики и техники перевода», что является одним и тем же, что и переводоведение.

Нынешние наименования перевода существуют и в других странах: *traduction* (фр.), *traduccion* (исп.), *traducao* (порт.), *traduzione* (ит.).

В самом общем смысле любой случай, когда текст, созданный на одном языке, перевыражается средствами другого языка, мы называем переводом. При этом «текст» понимается как любое устное или письменное произведение. В Толковом словаре Д.Н. Ушакова мы находим, что перевод это «текст (или устная речь), переведённый с какого-н. языка на другой язык. Хороший перевод...Правильный...».

В словаре лингвистических терминов О.С. Ахмановой перевод – это «передача информации, содержащейся в данном произведении речи средствами другого языка».

Среди исследователей нет однозначной трактовки понятию перевод. Л.С. Бархударов, один из основоположников отечественной школы перевода, определяет перевод как «процесс преобразования речевого произведения на одном языке в речевое произведение на другом языке при сохранении неизменного плана содержания, т.е. значения». А.В. Фёдорова понимает под переводом:

- «1) процесс, совершающийся в форме психического акта и состоящий в том, что речевое произведение, возникшее на исходном языке (ИЯ) пересоздаётся на другом – переводящем языке (ПЯ);
- 2) результат этого процесса, т.е. новое речевое произведение на ПЯ». В представлении Т.А.

Дж.К. Кэтфорд определяет перевод как «замену текстового материала на одном языке (ИЯ) эквивалентным текстовым материалом на другом языке (ПЯ)». ПЯ - «любой естественный язык, знаками которого закодирован переведенный текст (перевод)». ИЯ - «любой естественный язык, знаками которого закодирован исходный текст».

Из приведенных выше толкований понятия «перевод» видно, что все исследователи понимают под переводом либо процесс, либо результат действия.

Анализ теоретической литературы показал, что перевод как явление возник в глубокой древности. Понятие перевод является центральным понятием переводоведения. Кроме того он входит в круг интересов теории межкультурной коммуникации. Исследователи по-разному определяют данное понятие, одни как процесс, другие как результат. В нашем исследовании мы будем придерживаться определения перевода Л.К.

Латышева, который понимает под переводом вид языкового посредничества, цель которого приблизить как можно ближе двуязычную языковую коммуникацию к одноязычной. Художественный перевод как вид перевода вызывает особую трудность у переводчиков, так как литературные тексты отражают национальный менталитет народа, который проявляется в элементах быта культуры, объектах материальной культуры, явлениях жизни, духовной культуры.

Между тем особую сложность при переводе составляет БЭЛ, которая определяется как единицы словаря ИЯ, которые не имеют эквивалентов в словарном составе ПЯ. К слою БЭЛ относят реалии, экзотизмы, авторские окказионализмы, неологизмы, фразеологизмы и др. Как отмечают исследователи данного вопроса, не стоит считать, что данный слой лексики непереволим в принципе, так как любое понятие можно выразить, используя специальные способы и приёмы при переводе безэквивалентных единиц.

В теории перевода выделяют различные приёмы передачи БЭЛ, такие как: - лексико-семантические: транслитерация и транскрипция,

калькирование и полукалькирование, семантическая модификация, описание, комментарий и смешанный перевод; - грамматические: нулевой перевод, распространение, компрессия, функциональная замена, конверсия, антонимический перевод.

Исследователи отмечают, что при переводе художественного текста реже используется транскрипция, чаще описание. В конечном счете, выбор того или иного способа зависит от контекста.

Трудности испытывают профессиональные П, тем более обучающиеся. Например, в «UNIT 2», урок 5-6 учебника «New Millennium English – 11» встречаются следующие безэквивалентные единицы, в частности реалии: The Tower of Babel – Вавилонская башня, The Great Plains – Великие равнины, “This made God angry” (Сложное дополнение) – «Это разозлило Бога», “Paradise Lost” – «Потерянный Рай», John Milton (Джон Милтон). Это лишь малая часть того лингвострановедческого материала, который используется в содержании этого учебника.

Между тем, Л.В. Макарова утверждает, что культурологическое чтение аутентичных текстов благотворно влияет на такой аспект обучения обучающихся, как социокультурный. Автор полагает, что БЭЛ наиболее ярко участвует в формировании национальных аспектов. Действительно, требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка, указанные в государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего образования, отражают, среди прочих, владение знаниями о социокультурной специфике страны изучаемого языка; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны изучаемого языка. Е.В. Мироненко, говоря о лингвокультурологическом подходе к изучению иностранного языка, отмечает, что в современной теории обучения иностранным языкам происходит смещение акцентов с развития чисто коммуникативных умений на формирование готовности к диалогу. Так же как и Л.В. Макарова, автор считает, что БЭЛ является самой яркой иллюстрацией разницы миров, отражённых разными народами. По словам В.В. Мартыненко,

сложность в передаче безэквивалентной лексики для обучающихся состоит в том, что в процессе перевода нужно подобрать соответствующие эквиваленты в русском языке

Перевод как явление возник ещё со времен Древнего Египта. На протяжении многих столетий основным предназначением перевода было взаимодействие людей различных этносов. Особенно резко возросла потребность в П в период глобализации. В этот период возникает такая наука как переводоведение, или теория перевода. Надо отметить, что исследователи по-разному рассматривают понятие перевод. Одни понимают его как процесс, другие как результат. В нашем исследовании мы исходили из того, что перевод это, прежде всего целенаправленная деятельность. Поэтому, вслед за Л.К. Латышевым мы считаем, что перевод это вид языкового посредничества, цель которого приблизить как можно ближе двуязычную языковую коммуникацию к одноязычной. Одной из главных проблем переводоведения считается вопрос переводимости. Здесь также нет однозначного мнения. Одни полагают, что перевести полно и правильно невозможно, вторые считают, что можно лишь частично передать текст перевода, третьи же придерживаются мнения, что перевод возможен в полной мере. В этой связи, особую сложность при переводе вызывает БЭЛ.

Понятию БЭЛ существует огромное количество определений. В основном мнения авторов сходятся на том, что БЭЛ – лексические единицы ИЯ, которые не имеют в словарном составе ПЯ эквивалентов. Анализ различных трудов, касающихся данного вопроса, привел нас к выводу, что к БЭЛ относятся фразеологизмы, авторские окказионализмы, неологизмы, случайные лакуны, имена собственные, междометия, сокращения, звукоподражание, термины, реалии. На наш взгляд более полно классификация БЭЛ отражена в трудах О.А. Иванова. Между тем, абсолютно все авторы утверждают, что было бы неправильно понимать безэквивалентность как невозможность перевести данную лексику. Отсюда

логично вытекает то, что концепция «полной переводимости» оправдывает своё существование.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Акуленко, В.В. Англо-русский и русско-английский словарь «Ложных друзей переводчика» [Электронный ресурс] / В.В. Акуленко; Под общим руководством доцента В.В. Акуленко. – Москва : Сов. Энциклопедия, –Режим доступа:
<http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1661367>.
2. Алексеева, И.С. Введение в переводоведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. выс. учеб. заведений / И.С. Алексеева. – Москва : Академия – Режим доступа:
<http://www.twirpx.com/file/85927/>.
3. Английский язык: Английский язык нового тысячелетия / New Millennium English : учебник для 11 кл. общеобраз. учрежд. / О.Л. Гроза, О.Б. Дворецкая, Н.Ю. Казырбаева, В.В. Клименко, М.М. Мичурина, Н.В. Новикова, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова. – 3-е изд., испр. и перераб. – Обнинск : Титул,
4. Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов : изд. 2-ое, стереотип. [Электронный ресурс] / О.С. Ахманова. – Москва : Советская энциклопедия – Режим доступа:
<http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2644306>.
5. Бархударов, Л. С. Язык и перевод [Электронный ресурс] / Л.С. Бархударов. – Москва : Международные отношения. - Режим доступа: <http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2354143>.
6. Белинский, В.Г. «Гамлет» в переводе Полевого» : полн. собр. соч. в 12-ти т. т. III / В.Г. Белинский; Под ред. С. А. Венгерова. – Санкт-Петербург.